

Democracia: não pode ser fachada!

Edmar Roberto Prandini
Gestor Governamental
agosto de 2022
edmarrp@yahoo.com.br

Um comentarista sempre presente nos veículos de mídia escrita e televisiva publicou um artigo em veículo regional de imprensa para assentar sua defesa da democracia. O texto, que pode ser lido em <https://www.midianews.com.br/imprime.php?cid=428382&sid=262>, tem como título **Democracia, único caminho**.

Lastreado nos inúmeros manifestos e atos públicos em defesa da democracia dos últimos dias, dentre quais destacam-se aqueles do dia 11 de agosto de 2022 e aquele da posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o autor elabora uma argumentação em favor de que se assegure aos vitoriosos nos pleitos eleitorais que se aproximam, de outubro de 2022, para Presidente da República, Senadores, Governadores, Deputados Federais e Estaduais, que sejam devidamente empossados em seus cargos e que governem, já que eleitos pela maioria. Quanto a esta proposição, nenhuma divergência, apesar dele não citar a Constituição Federal como referente para se obedecer, restringindo-se apenas à “maioria”, o que suscita outros problemas, sobre quais comentaremos depois.

O que, entretanto, não permite convergência na elaboração do comentarista Alfredo da Mota Menezes são as motivações com quais ele sustenta a necessidade da manutenção da ordem democrática.

Para ele, dado que o Brasil é um país com grande contingente populacional, com uma grande economia, fortemente inserida no mercado internacional, além de possuir uma cultura diversificada, não é admissível que se cogite um “surreal” golpe de estado, que contribuiria com a violência, com os problemas ambientais e com a desigualdade para acentuar a **imagem negativa** do país no exterior e, em decorrência, “atrapalhar os negócios e até a venda de produtos”, incidindo sobre a renda e o emprego.

Sequer seria um problema admitir que governantes de “esquerda” voltassem a governar o país, já que enquanto estiveram no poder não aconteceu nenhum tipo de expropriação da propriedade privada nem a implantação de nenhuma espécie de “comunismo”. Ou seja: ainda que ele não tenha dito, não há nenhum plano que represente qualquer risco para a ordem constitucional no ideário das lideranças de esquerda que tendem a vencer as eleições, se se confirmarem as tendências de preferência de voto expressas pelas mais diversas pesquisas eleitorais que tem sido publicadas. Assim, o “agro”, ou o “agronegócio”, não precisaria preocupar-se em construir qualquer tipo de “nacionalismo” (verde e amarelo!) porque, de novo, esse tipo de “suposto nacionalismo” conduz ao “ridículo” no exterior e também internamente.

De novo, prevalece a preocupação com a imagem e não com a qualidade das relações sociais em que o autoritarismo deve ser suprimido. O problema não é apenas de que se assegure uma “imagem” de democracia para o país. O problema é que se estabeleçam padrões democráticos para todas as esferas da vida social. Não basta que formalmente a sociedade reconheça a democracia pela vitória das “maiorias”, o que é uma expressão de força e de hegemonia quantitativa. O que importa é que a vida das pessoas nas ruas, nas famílias, nos ambientes de trabalho, nas empresas, nas redes

de comunicação, refaçam-se a partir de novos parâmetros conviviais, de modo que a democracia ganhe substância e materialidade no cotidiano da vida das pessoas.

Isso implica em superação dos conflitos decorrentes do racismo, por exemplo; do machismo; do assédio nas instituições e nas empresas. Implica na supressão das formas clientelistas ou de “chantagem” como mecanismo de negociação política, mas inclusive nas relações hierárquicas entre chefias e subordinados.

Boaventura de Sousa Santos, importante sociólogo português, autor de um valioso conjunto de estudos, numa publicação nada recente, **Pelas mãos de Alice: o social e o político na pós-modernidade**, argumentava, dentre outros aspectos, contra o que ele denominou de “fascismo societal”. Com isto, ele pretendia apontar para o fato de que, sob o predomínio das teses “neoliberais”, reinstalou-se no interior das relações sociais mais próximas das pessoas, a virulência e a agressividade típicas dos regimes fascistas. A vida cotidiana, ainda que sem que um partido ou um governante específico determine algum ato específico de repressão, passa a ser regida pela agressão, pela força, pela imposição autoritária. As pessoas desprezam a democracia como se o proceder respeitoso pelo outro não fosse uma expressão direta dos preceitos democráticos da igualdade de direitos dos cidadãos, resguardadas as diferenças culturais e identitárias entre eles: os índios com direitos de serem e de agirem como índios; as mulheres com direitos de serem e de agirem como mulheres; os negros com direitos à sua negritude, sem preconceitos.

Importa ressaltar que a expressão “fascismo” alude ao modelo político nascido na Itália para compor uma espécie de governo dos agrupamentos corporativistas, em que o controle sobre as pessoas se faria duplamente: pelas instâncias oficiais de governo mas também pela vigilância dos grupos de interesse que não admitiriam nenhum pensamento ou prática dissidentes ou divergentes.

Então, o “fascismo societal” é uma espécie de atmosfera repressiva, em que sob a premissa de afastar os “excessos” decorrentes do “Estado de Bem Estar Social”, em que acentua-se a garantia de direitos sociais como direitos universais, decorrentes da cidadania como potestade soberana, emergem a agressividade e a clivagem de força (inclusive das “maiorias”) como balizamento dos “lugares” aos quais cada pessoa tem o direito de ocupar na sociedade: os destituídos de poder político e econômico devem ter ciência de que lhes cabe um lugar de subordinação e submissão enquanto os detentores de poder político e/ou econômico poderão usufruir dos lugares em que todos os meios de mando e todos os benefícios resultantes da produção social se lhes fazem acessíveis. No “fascismo societal”, multiplicam-se os perpetuadores dessa ordem repressiva que não pode mudar, como se quaisquer pretensões de mudança social e de quebra dos “antigos paradigmas” represente rompimentos de liames e de estamentos mitificados como imutáveis.

Outra expressão de Boaventura de Sousa Santos que merece destaque nesta discussão, coerentemente com sua linha argumentativa, é sobre a “densidade” da democracia. Importa uma sociedade não apenas de “baixa densidade democrática”, mas devemos pretender instaurar uma “alta densidade democrática” modificando intensamente a qualidade das relações que as pessoas estabelecem entre si. Neste sentido, ao Estado, cabe enfrentar o “fascismo societal” assumindo o papel de “novíssimo movimento social”, rompendo com todos os padrões do autoritarismo e reconhecendo, legitimando e instaurando formas para assegurar a expansão dos direitos à medida em que as práticas sociais e as inovações tecnológicas ampliam as arenas de interações sociais.

Não é suficiente que as “fachadas” sejam democráticas, escamoteando relações autoritárias e violentas no interior dos espaços de vida.

Pensemos, por exemplo, nas mulheres espancadas e aprisionadas até que os hematomas desapareçam, evitando a “imagem” da agressão machista. Não são as “imagens” de um negro

enforcado e morto no shopping pelos “seguranças” o problema: são a agressão, a injustiça, a desigualdade, a morte decorrente da agressão. Não são as imagens da devastação ambiental ou a divulgação das estatísticas do desemprego e da pobreza que se deve combater, mas a depredação dos recursos naturais, o modelo de produção baseado na devastação e a existência da miséria e da fome que precisam ser enfrentados.

Precisamos que a democracia como cultura viva permeie todo o espaço social: das casas, das empresas, das ruas, dos governos, dos parlamentos, dos tribunais, das mídias e das redes sociais. Porque a democracia assenta-se no direito, na transparência, na autenticidade e no diálogo, sem fraudes, sem máscaras, sem imposições.